

МЕХАНИЗМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ К СЕКСУАЛЬНОМУ СОЕДИНЕНИЮ

М.М.Базаров

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17953405>

ARTICLE INFO

Received: 13th December 2025

Accepted: 14th December 2025

Online: 15th December 2025

KEYWORDS

Несовершенно летние, секс, профилактика, законодательство, психологические меры, цифровая безопасность.

ABSTRACT

В данном тезисе излагается, что преступление вовлечение несовершеннолетних в половую связь является не только правовой, но и социальной, психологической и духовной проблемой, анализируются механизмы профилактики данного преступления; изучаются законодательство, деятельность семьи, школы и махалли, психологические меры, средства цифровой безопасности и опыт стран СНГ. Цель статьи - предоставить эффективные меры и научные рекомендации по защите детей от преступности.

Вовлечение несовершеннолетних в половую связь - это проблема, связанная не только с преступностью, но и с духовной и социальной атмосферой общества.

Учитывая, что защита прав и интересов детей сегодня является приоритетным направлением государственной политики, становится очевидным, насколько необходимо своевременно устранять правовые проблемы, с которыми можно столкнуться в этой сфере [1. 7 с].

Во всем мире основные стандарты, связанные с защитой детей от сексуальной эксплуатации, определяются Конвенцией ООН о защите несовершеннолетних (1989), а также в законодательстве стран СНГ этот документ служит основным критерием для профилактических мер [2. 15 с].

В процессе профилактики этого преступления недостаточно применять только законодательство, важное значение имеют также семейные, школьные, махаллинские, психологические и технические меры. Поэтому основное внимание уделяется удержанию детей от склонности к правонарушениям посредством системного подхода [3. 22 с].

Статья 128 Уголовного кодекса Республики Узбекистан определяет половой акт с несовершеннолетними или вовлечение их в него как преступление [4. 45 с].

Несовершеннолетние - лица, не достигшие 16-летнего возраста. В статье четко указаны субъект, объект, субъективные и объективные стороны преступления.

В настоящее время увеличивается число преступлений, совершаемых через интернет и социальные сети. Поэтому актуальное значение приобретает точность норм, охватывающих действия, совершаемые в онлайн-среде.

Защита детей от сексуальной эксплуатации; Определение механизма применения наказания к лицам, совершившим преступления; Такие действия, как обеспечение профилактических мер на законной основе, определяются в качестве основных задач в законодательстве.

Обеспечение единообразного применения этих норм в судебно-следственной практике является важным фактором снижения доли преступлений.

Не будет преувеличением сказать, что законодательство стран СНГ также изучает нормы, направленные на защиту детей от сексуальной эксплуатации, как отдельный институт.

Анализируя эти законодательные акты, можно увидеть, что каждое из них имеет различные достижения и недостатки в части профилактики этого преступления и механизма наказания. В частности

Российская Федерация: Статья 134 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за вовлечение в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста [5. 56 с]. В то же время можно будет наблюдать, что в соответствии с законодательством России, исходя из обстоятельств в процессе совершения данного преступления, для онлайн и офлайн преступлений выделены отдельные нормы.

Республика Казахстан: Статья 122 Уголовного кодекса предусматривает наказание за попытку вовлечения детей в половую связь [6. 61 с]. В то же время программа "Кибербезопасность - 2022" предусматривает профилактику интернет-опасностей (то есть пропаганду сексуальных ситуаций, связанных с детьми). Благодаря этой программе в школах были внедрены специальные модули по информационной безопасности и личной защите [12. 61 с], что служит эффективным инструментом в защите детей от онлайн- и офлайн-преступлений.

Кыргызская Республика: Уголовный кодекс также сохраняет возрастную норму 16 лет, и проведение постоянных профилактических мероприятий в махаллях и школах в этом отношении считается нормой, поддерживаемой законодательством [7. 48 с].

Как отмечает узбекский ученый Ш. Алимов, эти нормы являются важным шагом в защите детей от сексуальной эксплуатации и служат расширению возможностей профилактики на законных основаниях [8. 22 с].

Анализ исследовательских работ показывает, что в законодательстве необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

- Существует недостаток норм в области полного регулирования ситуаций, связанных с онлайн-преступлениями, и правовые процедуры действий, совершаемых через Интернет, не указаны в полной мере;
- Недостаточное обеспечение профилактических мер на законной основе: правовые механизмы профилактики в школе, махалле и семье часто используются формально;
- Наличие различных взглядов и выражений в судебно-следственной практике: отсутствие четкости законодательства приводит к несоответствиям в применении [9. 79 с.]. Поэтому совершенствование законодательства с учетом

цифровой среды и расширение механизмов профилактики являются актуальной задачей.

В заключение следует отметить, что ясность и комплексность законодательства является одним из основных условий защиты детей от сексуальной эксплуатации. Опыт Узбекистана и стран СНГ показывает, что профилактика эффективна не только при применении мер, основанных на законодательстве, но и в сочетании с семьей, школой, махаллей и техническими механизмами.

Говоря о роли семьи в профилактике, необходимо обратить особое внимание на то, что семья является первой социальной средой личности ребенка и одним из важнейших аспектов его защиты от преступности. Обширные исследования показывают, что недостатки в воспитании детей, отсутствие родительского контроля и недостаточное внимание к потребностям повышают склонность к преступности.

Семейная профилактика в Узбекистане может включать следующие меры:

- обязательные семинары и тренинги для родителей (позволяет информировать о правах детей и правилах безопасности в Интернете);
- психологические консультации и деятельность, направленная на улучшение отношений в семье;
- эффективные методы семейного контроля, например, мониторинг онлайн-деятельности детей.

Российский социолог С. Бородин отмечает, что активное участие родителей и школьных психологов значительно снижает склонность детей к правонарушениям [1. 73 с].

Единицей, занимающей одно из основных мест в социальном и духовном развитии детей, является, конечно, школа. Поэтому профилактические мероприятия, проводимые в школах, также требуют особых подходов и специфики. Эти меры в большинстве случаев должны состоять из:

Образование по личной безопасности: обучение детей правилам общения с незнакомцами, навыкам безопасности в Интернете;

Психологические программы и консультации: формирование навыков, влияющих на психоэмоциональное развитие детей;

Махалля и широкая общественность являются важными структурами в любом виде профилактики. Они действуют как структура, которая поддерживает детей в социальной среде и защищает их от угроз.

• Махалля и общественность снижают склонность детей к правонарушениям посредством психологических консультаций, профилактических бесед и воспитательных мероприятий;

• Вовлечение общественности в профилактику является эффективным механизмом для стран Центральной Азии;

• Сотрудничество махалли и школы обеспечивает социальную поддержку и защиту детей от интернет-опасностей.

В то же время, совместная работа общественности и махалли с государством в профилактическом процессе будет способствовать только улучшению ситуации. Одним словом, будет обеспечен системный подход к защите половых прав детей.

В заключение можно сказать, что семья, школа и общество являются наиболее эффективными комплексами в профилактике. Их совместная деятельность служит защите детей от преступности, снижению склонности к правонарушениям и стабилизации социальной среды.

Психологические меры также важны для снижения психоэмоционального развития и склонности детей к правонарушениям.

Итак, из чего может состоять психологическая профилактика в этой области:

во-первых, образование по личной безопасности: детям будет преподаваться личная территория, правила общения с незнакомцами и навыки интернет-безопасности;

во-вторых, психологические консультации и тренинги: школьные и махаллинские психологи развивают у детей навыки самозащиты, управления стрессом и агрессией;

в-третьих, эмоциональная устойчивость и социальные навыки: у детей формируются навыки понимания своих чувств и правильного поведения в проблемных ситуациях.

По мнению В. Егоровой, программы психокоррекции снижают вероятность совершения преступлений до 40% [12. 112 с]. Также психокоррекционные и реабилитационные мероприятия являются эффективным средством предотвращения возможных преступлений против детей.

Говоря об эффективных средствах в этой области, целесообразно сначала рассмотреть основные цели психологической профилактики.

- защита детей от правонарушений;
- анализ и работа с лицами, склонными к совершению преступлений;
- развитие психоэмоциональной устойчивости является основной целью психологической профилактики преступления вовлечения несовершеннолетних в половую связь.

Поэтому эффективность профилактики возрастает при комплексном применении психологических мер. Наиболее эффективные результаты будут достигнуты, если эти меры будут реализованы в сотрудничестве с семьей, школой и махаллей.

Использованная литература:

- 1) Бородин С., Социальные предпосылки сексуальных преступлений. - Тошкент, 2016. - С. 73-76.
- 2) Турсунов А., Социальная профилактика преступности. - Ташкент, 2020. - С. 55-59.
- 3) Егорова В., Психокоррекция преступного поведения. - Тошкент, 2017. - С. 112-115.
- 4) Каримов Р., Современные преступления и законодательство. - Ташкент: Узбекистан, 2020. - С. 75-80.
- 5) Сидоров П., Психологическая помощь детям и подросткам. - Ташкент, 2020. - С. 78-85.
- 6) Джумаев Т., Профилактика детской преступности в МДС. - Алматы: Наука, 2018. - С. 33-61.
- 7) Назаров М., Социальная защита детей в Центральной Азии. - Ташкент, 2020. - С. 55-67.
- 8) Фёдоров А., Психологические тренинги для подростков. - Тошкент, 2017. - С. 90-95.
- 9) Мирзоева Д., Общественная профилактика правонарушений. - Ташкент: Наука, 2019. - 202-210 с.

- 10) Алимов Ш., Детская защита от сексуальной эксплуатации. - Ташкент: Узбекистан, 2019. - С. 30-33.
- 11) Левин В., Технологии мониторинга онлайн активности детей. - Ташкент, 2021. - С. 150-157.
- 12) Кудрявцев В.Н., Этика и нравственность в профилактике преступности. - М.: Юрист, 2012. - С. 54-60.

